

Cactussen vernoemd naar Nederlanders

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—An overview of cactus (Cactaceae) species named after people from the Netherlands. Validation of the name *Lobivia haematantha* var. *kuehnrichii* f. *drijveriana*.

Dit artikel geeft een overzicht van taxa in de cactusfamilie (Cactaceae) die zijn vernoemd naar Nederlanders. Hoewel ik heb gestreefd naar volledigheid, ben ik in die opzet waarschijnlijk niet geslaagd. Aanvullingen zijn welkom.

agnetae

Notocactus agnetae Vliet (1975)

- ≡ *Parodia concinna* subsp. *agnetae* (Vliet) Hofacker
- ≡ *Peronocactus concinnus* subsp. *agnetae* (Vliet) Doweld
- ≡ *Notocactus concinnus* subsp. *agnetae* (Vliet) A.Doweld
- ≡ *Notocactus concinnus* f. *agnetae* (Vliet) N.Gerloff & Neduchal

Agneta Margaretha Catharina Roggen-barones Taets van Amerongen (1919-2000), echtgenote van Pieter Arie Roggen (1919-1999), cactusliefhebber, goede vriend van Dirk van Vliet (→*vanvlietii*).

Albertbuiningia

Arrojadoa subgen. *Albertbuiningia* P.J.Braun & Esteves (1995)

Albert Frederik Hendrik Buining (1901-1976), burgemeester van Leusden en Stoutenburg, kenner van Braziliaanse cactussen, erevoorzitter van Succulenta. Hij (her)ontdekte samen met Leopoldo Horst drie van de vijf soorten van dit

ondergeslacht, waaronder de naar zijn echtgenote vernoemde *Arrojadoa* → *dinae* Buining & Brederoo.

archibuiningiana

Rebutia archibuiningiana F.Ritter (1978)

Albert Frederik Hendrik Buining (→*Albertbuiningia*). Friedrich Ritter noemde zijn *Rebutia* FR 764 provisorisch *Rebutia* → *buiningiana* ‘ter ere van de heer A.F.H. Buining, Holland, aan wie we veel kennis over het geslacht *Rebutia* te danken hebben en die deze soort kweekte’. Walter Rausch beschreef echter in 1972 een andere plant onder dezelfde naam, waardoor Ritter bij zijn beschrijving in 1978 moest uitwijken naar de benaming *Rebutia archibuiningiana* (‘eerste *buiningiana*’).

baarsianus

Melocactus baarsianus Suringar (1889)

Pater **Jacobus** (geboren **Wilhelmus Germanus**) **van Baars** (1850-1920), pastoor te Oranjestad? In ieder geval naar een zekere pastoor Van Baars op Aruba, de opvolger van A.J. van Koolwijk (→*koolwijkianus*), die Suringar een exemplaar toezond.

bargei

Melocactus bargei Valck.Sur. (1901)

Charles Augustus Henry (Harry) Barge (1844-1919), gouverneur van de kolonie Curaçao en Onderhorigheden, steunde het onderzoek naar het geslacht *Melocactus*.

berchtii

Gymnocalycium berchtii Neuhuber (1997)

Carl August Ludwig Bercht (1945), kenner van het geslacht *Gymnocalycium*, lid van verdienste van Succulenta.

blaauwianus

Notocactus blaauwianus Vliet (1976)

≡ *Parodia concinna* subsp. *blaauwiana* (Vliet) Hofacker

≡ *Notocactus multicostatus* var. *blaauwianus* (Vliet) N.Gerloff & Neduchal

Notocactus subser. *Blaauwianus* ['*Blaawianus*'] Havlíček (1989)

August Frederik Hendrik Blaauw (1903-1978), lid van de Raad van Bestuur van Unilever, voorzitter en erelid van Succulenta.

boldinghii

Opuntia boldinghii Britton & Rose (1919)

Isaac Boldingh (1879-1938), botanicus, uit waardering voor zijn *Flora voor de Nederlandsch West-Indische eilanden*.

bommeljei

Notocactus bommeljei Vliet (1968)

≡ *Parodia tabularis* subsp. *bommeljei* (Vliet) Hofacker

≡ *Notocactus tabularis* f. *bommeljei* (Vliet) N.Gerloff & Neduchal

≡ *Notocactus tabularis* subsp. *bommeljei* (Vliet) Lodé

Cornelis Bommelje (1890-1985), succulentenliefhebber, schrijver van het boek *Cactussen en andere succulenten* (1960).

boomianus

Discocactus boomianus Buining & Bredero (1971)

≡ *Discocactus zehnteri* var. *boomianus* (Buining & Bredero) P.J.Braun

≡ *Discocactus zehnteri* subsp. *boomianus* (Buining & Bredero) N.P.Taylor & Zappi

Boudewijn Karel Boom (1903-1980), botanicus te Wageningen.

braamhaarii

Coleocephalocereus fluminensis var. *braamhaarii* P.J.Braun (1982)

≡ *Coleocephalocereus fluminensis* subsp. *braamhaarii* (P.J.Braun) P.J.Braun & Esteves

Bernardus Johannes Hermanus Braamhaar (1925), cactusliefhebber te Goor, ontdekte deze variëteit in Brazilië.

brederooanus

Melocactus brederooanus ['*brederooianus*']¹ Buining (1972)

≡ *Melocactus inconcinnus* var. *brederooanus* ['*brederooianus*'] (Buining)
F.Ritter

Notocactus brederooanus ['*brederooianus*'] Prestlé (1985)

Arnold J. (Nol) Brederoo (?-1995), lid van verdienste van Succulenta, 'die met zijn meer dan voortreffelijk en nauwgezet tekenwerk onze publicaties aanzienlijk waardevoller heeft gemaakt' (Buining).

bregmanianus

Notocactus bregmanianus Vliet (2005)

Rob Bregman, redacteur en lid van verdienste van Succulenta, botanicus te Amsterdam, schrijver van het boek *The Genus Matucana, Biology and Systematics of Fascinating Peruvian Cacti* (1996). Hij hielp Van Vliet met de Engelse beschrijving van de soort.

Buiningia

Buiningia Buxb. (1971)

≡ *Coleocephalocereus* subgen. *Buiningia* (Buxb.) P.J.Braun

¹ De wijziging van *brederooianus* in *brederooanus* wordt voorgeschreven in artikel 60.8(c) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

Albert Frederik Hendrik Buining (→*Albertbuiningia*), ‘die belangrijk materiaal meebracht van twee expedities in Brazilië en auteur is van nieuwe Braziliaanse cactussen’.

buiningiana

Frailea buiningiana Prestlé (1997)

Lobivia buiningiana F.Ritter (1980)

≡ *Lobivia jajoana* f. *buiningiana* (F.Ritter) J.Ullmann

Parodia buiningiana F.Ritter (nom. nud.)

Rebutia buiningiana F.Ritter (nom. nud.) non Rausch

≡ *Rebutia* → *archibuiningiana* F.Ritter

Rebutia buiningiana Rausch (1972) non F.Ritter

≡ *Aylostera buiningiana* (Rausch) Mosti & Papini

Weingartia buiningiana F.Ritter (1980)

≡ *Gymnorebutia buiningiana* (F.Ritter) Doweld

Albert Frederik Hendrik Buining (→*Albertbuiningia*). Hij beschreef verschillende *Frailea*'s. *Lobivia buiningiana* werd naar hem vernoemd op suggestie van Sieperda (→*sieperdana*). *Parodia buiningiana* was een provisorische naam van Friedrich Ritter, die wegens gebrek aan informatie over de bloem geen beschrijving publiceerde. Curt Backeberg publiceerde de soort vervolgens als *Parodia fechseri*.

buiningii

Notocactus buiningii Buxb. (1968)

≡ *Parodia buiningii* (Buxb.) N.P.Taylor

≡ *Ritterocactus buiningii* (Buxb.) Doweld

Uebelmannia buiningii Donald (1968)

Albert Frederik Hendrik Buining (→*Albertbuiningia*), ontdekte *Notocactus buiningii* op de grens van Brazilië en Uruguay.

buysianus

Melocactus buysianus J.V.Suringar (1901)

Theodorus Johannes Cornelius Buijs (1865-1928)? Naar een zekere heer Buys, militair apotheker op Curaçao, die de soort daar ontdekte.

dinae

Arrojadoa dinae Buining & Brederoo (1973)

Lutgerdina Wilhelmina (Dina/Dien) Buining-Kroeze (1906-1997), tweede vrouw van Albert Buining (→*Albertbuiningia*).

donkelaarii

Cereus donkelaarii Salm-Dyck (1845)

≡ *Selenicereus donkelaarii* (Salm-Dyck) Britton & Rose

≡ *Selenicereus grandiflorus* subsp. *donkelaarii* (Salm-Dyck) Ralf Bauer

Mammillaria pyrrhocephala var. *donkelaerii* Salm-Dyck (1850)

Andries van Donkelaer (1783-1858), ook Andreas of André Donkelaar, tot Belg genaturaliseerde Nederlander, directeur van de botanische tuin van Gent.

drijveriana

Lobivia drijveriana Backeb. (1933)

≡ *Hymenorebutia drijveriana* (Backeb.) F.Ritter

≡ *Lobivia haematantha* var. *drijveriana* (Backeb.) G.D.Rowley

≡ *Lobivia haematantha* var. *kuehnrichii* f. *drijveriana* (Backeb.) M.van der Meer²

M. Drijver. Misschien naar Gerardus Wilhelmus den Drijver (1896-1973), penningmeester van de Landelijke Organisatie van Volkstuinders en liefhebber van cactussen en vetplanten?

² Deze naam komt in de literatuur geregeld voor, maar is bij mijn weten nooit geldig gepubliceerd. Daarom bij dezen: *Lobivia haematantha* var. *kuehnrichii* f. *drijveriana* (Backeb.) M.van der Meer **stat. nov.** ≡ *Lobivia drijveriana* Backeb. — Kakteen-Freund 2: 91, 103 (1933).

duursmana

Mediolobivia duursmana ['duursmaiana']³ Backeb. (1934)

≡ *Mediolobivia aureiflora* var. *duursmana* ['duursmaiana'] (Backeb.) Backeb.

≡ *Rebutia aureiflora* f. *duursmana* ['duursmaiana'] (Backeb.) Šída

Lobivia duursmana ['duursmaiana'] Backeb. (1936)

≡ *Lobivia sanguiniflora* var. *duursmana* ['duursmaiana'] (Backeb.) Rausch

Geert (zich noemende **Geert Douwes) Duursma** (1890-1969), oprichter en penningmeester van Succulenta, schrijver van diverse boeken over cactussen en vetplanten, bewerkte Curt Backeberg's *Kakteenjagd zwischen Texas und Patagonien* voor het Nederlands (*Cactusjacht tusschen Texas en Patagonië*).

elizabethae

Sulcorebutia elizabethae J.de Vries (2004)

≡ *Weingartia elizabethae* (J.de Vries) Hentzschel & K. Augustin

≡ *Weingartia gemmae* var. *elizabethae* (J.de Vries) Gertel

Elizabeth van Zomeren, verzamelde samen met haar man Johan de Vries in Bolivia het type-exemplaar.

ellemeetii

Echinocactus ellemeetii Miq. (1859)⁴

Melocactus ellemeetii Miq. (1859)

Jhr. **Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet** (1811-1888), burgemeester van Oostkapelle, lid van de Eerste Kamer en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, had deze planten in zijn collectie.

³ Correctie conform artikel 60.8(c) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

⁴ In *Project naamgevers* (2003) ten onrechte *Echinocereus ellemeetii*.

Willem Cornelis Mary
de Jonge van Ellemeet
(Fotoarchief Eerste Kamer)

Maria Eugenia van Vliet-Acosta
(FamilySearch: Brazil, São Paulo,
Immigration Cards, 1902-1980)

ellemeetiana

Opuntia ellemeetiana Miq. (1859)

Jhr. **Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet** (→*ellemeetii*), had deze plant in zijn collectie.

estherae

Pyrrhocactus estherae Damsma (2014)

Esther Damsma, dochter van Henk Damsma. 'Haar naam in het Perzisch betekent "ster", wat een zekere associatie herbergt met het uiterlijk van de min of meer stralend staande bedoorning van deze soort.'

eugeniae

Notocactus eugeniae Vliet (1976)

≡ *Notocactus mammulosus* (Lem.) subsp. *eugeniae* (Vliet) Lodé

María Eugenia van Vliet-Acosta (1939), echtgenote van Dirk van Vliet (→*vanvlietii*).

evertszianus

Melocactus evertszianus Suringar (1886)

Hendrik Evertsz (1824-1910), administrateur van de Aruba Fosphaat-Maatschappij, was Suringar behulpzaam bij diens onderzoek naar het geslacht *Melocactus*.

florschuetzianus

Melocactus florschuetzianus [*'florschutzianus'*]⁵ Buining & Brederoo (1975)

≡ *Melocactus deinacanthus* subsp. *florschuetzianus* (Buining & Brederoo)
P.J.Braun

Peter Arnold Florschütz (1923-1976), botanicus, directeur van de Botanische Tuinen Utrecht.

hermannianus

Cereus hermannianus Suringar (1886)

Paul Hermann (1646-1695), Duits-Nederlands botanicus, directeur van de Hortus Botanicus Leiden. Suringar identificeerde deze soort met Hermanns *Cereus erectus fructu rubro non spinoso*.

Heuffara

×*Heuffara* M.van der Meer (2019)⁶

Johan Adriaan Heuff Ezn. (1853-1937), cactusliefhebber te Tiel.

⁵ Correctie conform artikel 60.7 van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

⁶ van der Meer 2019a

De verzameling van Johan Adriaan Heuff te Tiel
(Johan Adriaan Heuff)

hogendorpii / hoogendorpii

Pilocereus hogendorpii hort. ex Regel (1869 [niet 1859])

≡ *Pilocereus hoogendorpii* Ortg. ex K.Schum. in Engler & Prantl (1894)

≡ *Cereus hoogendorpii* [niet *hagendorpii*] Kuntze (1894)

Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp (1788-1856), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië? De palm *Livistona hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq. (1869) (Arecaceae) is naar hem vernoemd, maar het is niet duidelijk wat zijn connectie met deze cactus is. Het is wel opvallend dat *Pilocereus hogendorpii* en *Livistona hoogendorpii* beide in 1869 zijn gepubliceerd. Mogelijk ligt de connectie bij F.A.W. Miquel, die zowel Oost- als West-Indische planten bestudeerde. De vernoeming zou komen van plantenverzamelaar Benedikt Roezl, die in 1869 een aantal exemplaren naar Europa bracht. Volgens Förster werd *Pilocereus hogendorpii* datzelfde jaar door Eduard Ortgies onder deze naam tentoongesteld in de botanische tuin van Sint-Petersburg. De soort was echter in 1864 al beschreven als *Pilocereus hoppenstedtii* F.A.C. Weber.

hoevenii

Lobivia hoevenii Rausch (2009)

Leo van der Hoeven, cactusliefhebber.

hyssooniana

Frailea pygmaea subsp. *hyssooniana* Prestlé (1997)

J.A. (Joop) Huijssoon, latinist, lid van Succulenta? Het epitheton zou dan *huijssooniana* moeten luiden.

janseniana

Lobivia janseniana Backeb. (1935)

≡ *Lobivia chrysantha* var. *janseniana* (Backeb.) Backeb.

Melocactus jansenianus Backeb. (1935)

≡ *Cactus jansenianus* (Backeb.) Borg

Theodorus Wilhelmus Jansen (1869-1950) en/of zijn zoon **Franciscus Hendricus Antonius Jansen** (1896-?), cactuskwekers bij Th. Jansen en Zn. in Den Haag.

koolwijkianus

Melocactus koolwijkianus Suringar (1886)

≡ *Melocactus curvispinus* subsp. *koolwijkianus* (Suringar) G.Thomson

Antonius Johannes van Koolwijk (1836-1913), pastoor op Aruba, amateur-archeoloog, was Suringar behulpzaam bij diens onderzoek naar het geslacht *Melocactus*.

krelagei

Cereus × *krelagei* Krelage (1862)

≡ *Disocactus* × *jenkinsonii*⁷ (McIntosh) M.van der Meer ‘Krelagei’

Ernst Heinrich Krelage (1786-1855), kweker bij E.H. Krelage & Zoon te Haarlem? Zijn zoon Jacob Heinrich Krelage adverteerde met deze hybride.

krookii

Cereus × *krookii* [‘*Krooki*’]⁸ Krelage (1862)

≡ × *Aporodisocactus krookii*⁹ (Krelage) M.van der Meer

J.J. (Jacobus Joannes?) Krook, schrijver ‘aan wie men een zeer bruikbare Nederlandse bewerking van Försters Cacteenkunde te danken heeft’, te weten het *Handboek tot de kennis en voortkweeking van alle bekende cactus-soorten* (1854).

lensselinkianus

Melocactus lensselinkianus Buining & Brederoo (1974)

Pieter Klaas (Piet) Lensselink (1919-1973), kenner van het geslacht *Melocactus*.

marumii

Cereus × *marumii* [‘*Marumi*’]¹⁰ Krelage (1862)

≡ *Disocactus* × *hansii*¹¹ (Baumann) M.van der Meer ‘Marumii’

Martinus van Marum (1750-1837), eerste directeur van Teyers Museum in Haarlem? Hybride van de Haarlemse kwekerij E.H. Krelage & Zoon.

⁷ van der Meer (2018)

⁸ Correctie conform artikel 60.8(b) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

⁹ van der Meer (2018)

¹⁰ Correctie conform artikel 60.8(b) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

¹¹ van der Meer (2018)

Ernst Heinrich Krelage
(Collectie Veenhuijzen)

Martinus van Marum
(Charles Howard Hodges)

miqueliana

Mammillaria miqueliana Pfeiff. ex C.F.Först. (1846)

Frederik Anton Wilhelm Miquel (1810-1871)¹², hoogleraar wis- en natuurkunde, directeur van de botanische tuinen van Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Miquelianae

Opuntia ser. Miquelianae Britton & Rose (1919)

Frederik Anton Wilhelm Miquel (→*miqueliana*).

¹² Zie voor de voornamen en het geboortjaar: van der Meer (2019b).

miquelii

Opuntia miquelii Monv. (1839)

- ≡ *Opuntia pulverulenta* var. *miquelii* (Monv.) Salm-Dyck
- ≡ *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb.
- ≡ *Austrocylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb.
- ≡ *Miqueliopuntia miquelii* (Monv.) F.Ritter

Melocactus miquelii Lehm. (1838)

Phyllocactus × *miquelii* ['Miquelⁱ']¹³ Krelage (1862)

- ≡ *Disocactus* × *jenkinsonii*¹⁴ (McIntosh) M.van der Meer 'Miquelii'

Rhipsalis miquelii Lem. (1868)

Frederik Anton Wilhelm Miquel (→ *miqueliana*). *Rhipsalis miquelii* is een niet te identificeren plant die wordt genoemd samen met een aantal soorten met platte leden, waaronder de door Miquel beschreven *Rhipsalis macrocarpa* Miq.

Frederik Anton Wilhelm Miquel

Julianus Hendrik Molkenboer
(Jan Neeb)

¹³ Correctie conform artikel 60.8(b) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

¹⁴ van der Meer (2018)

Miqueliopuntia

Miqueliopuntia Frič ex F.Ritter (1980)

Frederik Anton Wilhelm Miquel (→*miqueliana*).

molkenboeri

Cereus molkenboeri [*Molkenboerii*]¹⁵ Linke ex Krok (1854)

Phyllocactus × *molkenboeri* Krelage (1862)

≡ *Phyllocactus phyllanthoides* var. × *molkenboeri* (Krelage) Krelage

≡ *Disocactus* × *jenkinsonii*¹⁶ (McIntosh) M.van der Meer ‘Molkenboeri’

Julianus Hendrik Molkenboer (1816-1854), botanicus, ‘aan wie de botanische wetenschap een van haar ijverigste discipelen, de Nederlandse tuinbouw een van haar invloedrijkste leiders en de cactusteelt in het bijzonder een van haar beste beschermers verloor’ (Krelage).

pollei

Phyllocactus × *pollei* Krelage (1862)

≡ *Disocactus* × *jenkinsonii*¹⁷ (McIntosh) M.van der Meer ‘Pollei’

J. (Johannes?) Pollé, cactuskweker bij E.H. Krelage & Zoon te Haarlem, ‘onze veeljarige cultuurchef, aan wie in het bijzonder de afdeling cacteeën steeds was toevertrouwd’.

¹⁵ Correctie conform artikel 60.8(b) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

¹⁶ van der Meer (2018)

¹⁷ van der Meer (2018)

rubinghianus

Trichocereus rubinghianus Backeb. (1963)

≡ *Echinopsis rubinghiana* (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley

Herman Rubingh (1912-1994), cactusverzamelaar te Soest, voorzitter en lid van verdienste van Succulenta, had deze plant in zijn verzameling.

sieperdana

Rebutia sieperdana ['*sieperdaiana*']¹⁸ Buining (1941)

≡ *Rebutia marsoneri* var. *sieperdana* ['*sieperdaiana*'] (Buining) Donald

≡ *Rebutia senilis* var. *sieperdana* ['*sieperdaiana*'] (Buining) Backeb.

≡ *Rebutia marsoneri* f. *sieperdana* ['*sieperdaiana*'] (Buining) Buining & Donald

Ruurd Hendrik Sieperda (1908-1996), cactusliefhebber te Harlingen, 'pionier in ons land op het gebied der *Rebutia*'s'.

terweemeanus

Echinocactus platensis var. *terweemeanus* Teucq ex Duursma (1930)

≡ *Gymnocalycium terweemeanum* (Teucq ex Duursma) Borgmann & Piltz

≡ *Gymnocalycium uehlianum* var. *terweemeanum* (Teucq ex Duursma) H.Till & Amerh.

Arnold Gerard ter Weeme (1881-1944), cactusverzamelaar te Neede, klant van Arille Teucq.

¹⁸ Correctie conform artikel 60.8(c) van de *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants* (Turland et al. 2018).

Adriaan van Royen

(Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Leiden)

royenii

Cactus royenii L. (1753)

- ≡ *Cereus royenii* (L.) Mill.
- ≡ *Pilocereus royenii* (L.) Rümpler
- ≡ *Cephalocereus royenii* (L.) Britton & Rose
- ≡ *Pilosocereus royenii* (L.) Byles & G.D.Rowley

Adriaan van Royen (1704-1779), botanicus te Leiden.

soldtianus

Notocactus soldtianus Vliet (1975)

Otto Christiaan van Soldt senior (1904-1977), cactusliefhebber, vriend van D.J. van Vliet (→ *vanvlietii*).

schulzianus

Melocactus schulzianus Buining & Brederoo (1974)

Johan P. (Joop) Schulz (ca. 1921), bioloog, directeur van de Stichting Natuurbehoud Suriname, die de auteurs enkele planten ter beschikking stelde.

theunisseniana/-us

Arrojadoa theunisseniana Buining & Brederoo in Krainz (1973)

≡ *Arrojadoa rhodantha* var. *theunisseniana* (Buining & Brederoo) P.J.Braun

Notocactus theunissenianus N.Gerloff (2010)

Joseph Clément Marie (Sjef) Theunissen (1938), cactusliefhebber te Oud Gastel, vertaalde de diagnoses van Buining in het Latijn.

Timmermansara

× *Timmermansara* P.V.Heath (1992)

A.J. Timmermans, cactusliefhebber te Waalwijk, hield zich bezig met kruisingen tussen *Chamaecereus*, *Echinopsis* en *Lobivia*.

uilianus

Micranthocereus uilianus Brederoo & C.A.L.Bercht (1984)

≡ *Micranthocereus flaviflorus* var. *uilianus* (Brederoo & C.A.L.Bercht)
P.J.Braun & Esteves

≡ *Micranthocereus flaviflorus* subsp. *uilianus* (Brederoo & C.A.L.Bercht)
P.J.Braun & Esteves

Gerardus Elias Maria (Gerard) Uil (1908-2002), cactusliefhebber, lid van verdienste van Succulenta.

uitewaaleana

Lobivia uitewaaleana Buining (1951)

≡ *Lobivia marsoneri* var. *uitewaaleana* (Buining) J.Ullmann,

Antonius Josephus Adrianus Uitewaal (1899-1963), kenner van Aloaceae, redacteur van het *Repertorium Plantarum Succulentarum*.

vanurkiana

Lobivia vanurkiana Backeb. (1963)

P. (Peter?) van Urk (1920), cactusverzamelaar te Nijeveen, in wiens kas Backeberg de plant vond.

vanvlietii

Notocactus vanvlietii Rausch (1970)

Dirk Jan van Vliet (1924-2017), *Notocactus*-kenner, reisgezel van Rausch.

veenianus

Notocactus veenianus Vliet (1974)

≡ *Parodia rutilans* subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker

≡ *Ritterocactus rutilans* subsp. *veenianus* (Vliet) Doweld

≡ *Notocactus mueller-melchersii* var. *veenianus* (Vliet) N.Gerloff & Neduchal

≡ *Notocactus rutilans* subsp. *veenianus* (Vliet) Lodé

L. J. van Veen (1923), cactuskweker te Honselersdijk, vriend van Dirk van Vliet (→*vanvlietii*).

vrieseanus

Cactus vrieseanus Kuntze (1891)

Willem Hendrik de Vriese (1806-1862), beschreef de soort oorspronkelijk als *Mammillaria speciosa*. Otto Kuntze herintroduceerde in zijn herindeling van het plantenrijk het geslacht *Cactus*, maar de naam *Cactus speciosus* Cav. bestond al.

wagenaarii

Pilocereus wagenaarii Croizat (1950)

≡ *Subpilocereus wagenaarii* (Croizat) Backeb.

Pieter Wagenaar Hummelinck (1907-2003), botanicus, bestudeerde de cactussen van Curaçao.

Dirk Jan van Vliet
(FamilySearch: Brazil, São Paulo, Immigration Cards, 1902-1980)

Willem Hendrik de Vriese
(Jan Hendrik Neuman)

Friedrich August Ferdinand
Christian Went

wentiana

Opuntia wentiana Britton & Rose (1919)

Friedrich August Ferdinand Christian (Frits) Went (1863-1935), botanicus.

woutersiana

Delaetia woutersiana Backeb. (1962)

≡ *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D.Rowley

≡ *Pyrrhocactus neohankeanus* f. *woutersianus* (Backeb.) F.Ritter

Discocactus woutersianus Brederoo & M.van de Broek (1980)

A.M. Wouters (1917), cactusliefhebber te Lent, uit dank voor 'zijn zorgvuldige waarnemingen en opnamen van nieuw materiaal van Chileense soorten'

(Backeberg). Backeberg baseerde zijn beschrijving op zijn materiaal. NB: De genusnaam *Delaetia* verwijst naar de Belgische cactuskweker Frantz De Laet.

Literatuur

Eggl, U. & Newton, L. E. (2010). *Etymological Dictionary of Succulent Plant Names*. Springer.

van der Meer, M. H. J. (2018). 16 New Nothogenera and 15 New Combinations in Hylocereeae (Cactaceae). *Cactologia Phantastica* 1(1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2543879>

van der Meer, M. H. J. (2019a). 11 New Nothogenera and 7 New Combinations in Cactaceae. *Cactologia Phantastica* 3(3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2557879>

van der Meer, M. H. J. (2019b). De correcte voornamen en geboortedatum van F.A.W. Miquel. *Cactologia Phantastica* 7(3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3405353>

Project naamgevers (2003). *Succulenta* 82(4): 51.

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Succulenta/Succulenta_2003.pdf

Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Vegetabile* 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI <https://doi.org/10.12705/Code.2018>

